

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY TURIZM TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARINI O‘RGANISH

Madaminova Gulmira Akramjon qizi

O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi kafedrası
Turizm yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218945>

Kirish. Bugungi kunda turizm sohasi eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri ekanligi ta’kidlanadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, turizm sanoati avtomobilsozlik va neftni qayta ishlash sohalaridan keying o‘rinda turgan eng daromadli tarmoqlardan biri sanaladi. Turizm industriyasini rivojlantirish orqali mamlakatda boshqa xizmat turlarini ham takomillashtirishga erishish mumkin. Jumladan, transport, oziq-ovqat, kommunikatsiya, mehmonxona, qurilish kabi bir qator tarmoqlarni dunyo talablariga moslashtirish va bu orqali sifatni yaxshilashga erishish mumkin. Shuningdek, turizm ko‘plab ishchi o‘rinlar yaratish xususiyatiga ega yo‘nalish hisoblanadi. BTT ma’lumotlariga qaraganda, dunyo bo‘ylab har 10 ta sayyoh bitta ishchi o‘rnini yaratadi.

O‘zbekistonda turizm faoliyatining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti va jahon hamjamiyatidagi o‘rniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Jahon turizmining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish orqali O‘zbekistonda zamonaviy turizm tendensiyalarini shakllantirish va mavjud muammolarga yechim topish mumkin.

Asosiy qism. Globallashuv jarayonida mamlakatlar iqtisodiy faoliyatida turizm sektori yuqori daromad olib keluvchi tarmoq sifatida juda ahamiyatlidir. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, ishchi o‘rinlari yaratish, mahalliy xalq madaniyati va an’analarini saqlab qolishda turizmning o‘rni beqiyos. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro‘yxatiga kiritilganligi yurtimiz turizm sohasida yetarli salohiyatga ega ekanligidan darak beradi. Shu sababdan, O‘zbekistonda bu sektorning iqtisodiyotdagi rolini mustahkamlash uchun bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 27-iyuldagi PQ-238-son “Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida bir qator ishlarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

-Turoperatorlar tomonidan turistik oqim past bo‘lgan xorijiy mamlakatlardan O‘zbekiston Respublikasiga olib kelingan har bir turist uchun O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti va Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan teng ulushlarda 20 AQSh dollaridan 100 AQSh dollarigacha bo‘lgan ekvivalentda rag‘batlantiruvchi subsidiyalar ajratish;

-Turoperatorlar va aviatashuvchilarning xorijiy mamlakatlardan Samarqand, Buxoro va Urganch xalqaro aeroportlariga amalga oshirilgan charter aviaqatnovlari bo‘yicha xarajatlarining bir qismi har bir xorijiy turist uchun, u respublika hududida kamida besh kecha tunab qolgan taqdirda, 20 AQSh dollari, qish mavsumida (20-noyabrdan 20-fevralgacha) esa 50 AQSh dollari ekvivalentida O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti va Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan teng ulushlarda qoplab berish;

-2025-yil 1-yanvarga qadar toifasi (yulduz) bo‘lmagan joylashtirish vositalari uch va undan yuqori toifa (yulduz) olganda, ularning muvofiqlik sertifikatini rasmiylashtirish bo‘yicha xarajatlari Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan qoplab berish;

-malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro darajada tan olingan ta’lim dasturlarini “franshiza” asosida jalb qilishni yo‘lga qo‘yish kabi rejalar shular jumlasidan.

Bundan tashqari, Prezidentimizning “ochiq eshiklar” siyosati juda yaxshi natija bermoqda va u davom ettirilishi zarur. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasi 25-sessiyasida shularni ta’kidlab o‘tdi:

"Salkam yuzta mamlakat fuqarolari uchun O‘zbekistonga vizasiz kirish tizimini qo‘llayapmiz. Yana 55 ta davlat fuqarolari uchun soddalashtirilgan elektron viza tartibi joriy etildi. O‘zbekistonga kelayotgan xorijlik sayyohlar soni ikki barobar ko‘paydi. Turizm eksportidan tushayotgan daromad 4 barobar o‘tdi. Misol uchun, sayyohlar soni bu yil Yaponiyadan – 5 barobar, Hindiston va Italiyadan – 3,5 barobar, AQShdan – 2 barobarga ortdi". Bundan tashqari, “Vatandosh”, “Student visa”, “Academic visa”, “Medical visa” va “Pilgrim visa” kabi yangi kirish viza turlari belgilandi.

Turizm tendensiyalari turistlarning istaklari va talablariga qarab o‘zgarib bormoqda. O‘zbekistonda ham turizm bozori segmentlariga yo‘naltirilgan turistik mahsulotlarni divestifikatsiya qilish va xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish maqsadida nafaqat tashqi balki ichki turizmni ham barcha uchun qulay qilish borasida maqbul tendensiyalar tanlab olingan. 2022-yildan buyon mamlakatimizda ichki turizmga qaratilgan e’tibor yanada kuchayib bormoqda. Shu yilning o‘zida “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil” dasturi tashkil etilib unga

- Yoshlar ishlari agentligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi;
- O‘zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash vazirligi;
- Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi, Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi;
- Mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash vazirligi va “Nuroniy” jamg‘armasi kabi tashkilotlar mas’ul qilib belgilangan edi.

Dastur doirasida 2022-yilning o‘zida 11 435 000 ta ichki sayohatlar amalga oshirilgan. Bu 2021-yilga nisbatan 1,9 barobar ko‘pligi ta’kidlandi.

Hozirgi vaqtga qadar, mahalliy aholini ichki turizmga jalb qilish uchun hududlarda ko‘plab targ‘ibot ishlari olib borilmoqda. Chimyon, Chorvoq, Zomin kabi dam olish kurortlari infratuzilmasini yaxshilashda amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar ham ichki turizmni rag‘batlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Biroq haligacha ichki turizmning rivojlanishida bir qator muammolar mavjud. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) O‘zbekistonda ichki turizmning rivojlanishi bilan bog‘liq holatni baholash maqsadida onlayn so‘rovnoma o‘tkazgan. So‘rovnomada umumiy mamlakat hududidan 1282ta shaxsdan javoblar qabul qilingan. Natijalarga ko‘ra, qatnashchilarning 34,7%i sayohat qilmasligini, 42%i yilda bir marotaba hamda 14,4%i har uch oyda bir marotaba sayohat qilishini qayd etgan. Shuni ham ta’kidlash joizki, turistik safarlar asosan Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlariga amalga oshiriladi.

Turizmga ekologik barqarorlikka erishish butun dunyo uchun muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bir necha yillardan buyon turli mamlakatlarda kuzatilayotgan ekologik o‘zgarishlar va muammolar, jumladan tabiiy ofatlarning ko‘payishi, havoning ifloslanishi, yuqumli kasalliklarning avj olishi, umumiy miqyosda hal qilinadigan masala sifatida qaraladi. Bu kabi hodisalar nafaqat inson salomatligi balki mamlakat turizm sanoati va iqtisodiyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Mamlakatimizda ham, shu qatorda, bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Havoning qurishi va chang miqdorining ortishi, tuzli bo‘ronlar ayniqsa Qoraqalpog‘iston va Xorazm hududlarida kuzatilishi shular jumlasidan.

Barqaror turizmni rivojlantirish tendensiyasi yuzasidan dunyo bo‘ylab bir qator chora-tadbirlar, konferensiyalar va dasturlar tashkil etilib kelinmoqda. Barqaror turizmning asosiy tamoyili tabiat va mahalliy jamoalar manfaati uchun ongli ravishda sayohat qilishdir. 2023-yil

oktabr oyida Samarqand shahrida BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasi tashkil etildi. BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan 2027-yilni "Xalqaro barqaror va yashovchan turizm yili" deb e'lon qildi. Bu esa O'zbekiston buy yo'nalishda faol qatnashchi ekanligidan darak beradi. Shuningdek, O'zbekiston MOSTning "Markaziy Osiyoda barqaror turizm modeli: salohiyatni yaratish, xabardorlikni oshirish, texnologiyalarni joriy etish" loyihasi a'zosi hisoblanadi. Loyihaning strategik maqsadi ekologik xabardorlikni oshirish va Markaziy Osiyo mamlakatlari turizm biznesiga tegishli amaliyot va texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

Barqaror turizmga erishishda ekologik turizm yo'nalishlaridan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston ekoturistik resurs va imkoniyatlarga boy mamlakat sanaladi. "Toshkent-Chorvoq-Toshkent", "Toshkent-Bildirsoy-Chimyon-Toshkent", "Toshkent-Zomin-Toshkent", "Toshkent-Aydarko'l-Toshkent" kabi ekoturistik marshrutlar bugungi kunda mamlakatning ham tashqi ham ichki sayyohlari orasida eng ommalashgan turlaridir. Lekin O'zbekistonda bu kabi yo'nalishni kengaytirish uchun Hisor, Bobotog', Ko'hitangtog' (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg'ona), Qurama, Chotqol (Namangan) tog'lari, Qizilqum cho'lidagi qoldiq tog'lar, Qizilqum cho'li, Orol dengizining qurigan tubi va qodiq sho'r ko'llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho'rxogi, Mingbuloq botig'i, Aydarko'l, Dengizko'l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to'qaylari hali to'liq o'zlashtirilmagan.

Ekologik turizmga bo'lgan e'tiborning zaminida tabiiy resurslarni asrab avaylash va ulardan o'rinli foydalangan holda mahalliy iqtisodiyotni yaxshilash maqsadi yotadi.

Xulosa. Turizm industriyasi daromadgir soha sifatida nafaqat butun dunyoda, balki O'zbekistonda ham muhim o'rin egallaydi. Yurtimiz turizmning turli yo'nalishlarini shakllantirish uchun tarixiy, tabiiy resurslar va imkoniyatlarga boy hudud hisoblanadi. O'zbekistonda aholi sonining tez sur'atlar bilan o'sib borishi mamlakat ichki turizmini rivojlantirish uchun turtki bo'lib kelmoqda. Shuningdek, butun dunyo uchun dolzarb bo'lgan barqaror turizmga erishish yo'lida ham ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Va albatta, tabiiy resurlarga to'la bo'lganligi sabab ekologik turizm imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga bel bog'lagan. Muxtasar qilib aytganda, mamlakatimizda zamonaviy tendensiyalarni yo'lga qo'yishda mavjud muammolarni tahlil qilib, ularga yechim topish muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.07.2023 yildagi PQ-238-son.
2. Isadjanov A., Gulmurotov I. "O'zbekistonda turizmni rivojlantirish: zamonaviy tendensiyalar va milliy ustuvorliklar". The light of Islam. 1-son 2020. – 192-b
3. Numonjonova O. "O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI YO'NALISHLARI." *Молодые ученые* 2.12 (2024): 8-12.
4. Rakhmonov T.S. "Tourism in the World and Uzbekistan Economy Place and Role." *JournalNX*: 233-236.
5. <https://president.uz/>
6. <https://daryo.uz/>
7. <https://imrs.uz/>